

АТМОСФЕРА ҲАВОСНИ ИФЛОСЛАНИШИ

Рўзимова Х.К

СамДВЧБУТФ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614382>

Аннотация. Атмосфера ҳавоси табиий ресурсларнинг таркибий қисми сифатида умуммиллий бойлик ҳисобланади ва давлат томонидан муҳофаза қилинади. Инсон сувсиз бир неча кун чидаши мумкин, овқатсиз ҳатто бир ой яшай олади, ҳавосиз эса бир неча дақиқагина яшайди. Инсон саломатлигига зарарли таъсир кўрсатиши сабабли атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ҳар доим таъсир уйғотган. Ҳавонинг ифлосланиши инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиб, аллергия ва нафас олиш тизими касалликларини келтириб чиқарувчи сабаблардан бири ҳисобланади. Айнан шунинг учун биз нафас олаётган ҳавонинг сифатли бўлиши жуда муҳим.

Калит сўзлар: атмосфера, ҳаво, шаҳар, ёқилги, газлар, инсон саломатлиги, касалликлар, чиқиндилар, корхоналар.

Кириш. БМТ маълумотларига кўра, ҳавонинг ифлосланиши - бу дунё аҳолисига 90% таъсир қиладиган қотилдир. Ҳисоб-китобларга кўра, бу йилига 7 миллионга яқин одамнинг ўлимига сабаб бўлади, бу эрда энг заиф одамлар кексалар ва болалардир.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, ҳавонинг ифлосланиши оқибатида турли касалликлар вужудга келади: Булар инерт агент касалликлари, аллергия, патоген касалликлари

Ҳавонинг сифати бўлмаган иш муҳити ишчиларда муаммоларни келтириб чиқаради, натижада маҳсулдорликни йўқотади. Тўқимачилик, дурадгорлик, металлургия ва бошқа соҳаларда ҳаводаги зарралар билан боғлиқ хавфлар катта.

Долзарблик: ЖССТ нинг маълумотига кўра, (2019 йилда 8,8 млн. одам ҳавонинг ифлосланиши натижасида юзага келган касалликдан вафот этган.

Тавсия этилган атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси меъёрида 1,0 бўлиши керак. Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати Марказининг маълумотига кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда ҳавоси нисбатан тоза шаҳарлар (яъни, атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси 1,1-2,63 бирлик атрофида): Денов, Қўқон, Марғилон, Қарши, Китоб, Шаҳрисабз ва Самарқанд бўлса, ҳавоси оғир ва ифлосланган (яъни, атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси 4,3-5,3 бирлик) Ангрэн, Олмалик, Фарғона, Бухоро ва Тошкент шаҳарлари киради.

Ўзгидромет маълумотларига кўра, сўнгги 10 йилда Тошкент шаҳрида атмосфера ҳавосининг ифлосланиши чанг ҳисобига 1,3-2,7 баробар, азот 2 оксиди ҳисобига 1,3-2,0 баробарга ёмонлашган. Айниқса бу ҳолатла ёзнинг жазирама ва шамолсиз кунларида бир неча карра ошади.

Шаҳарларда атмосфера ҳавоси нимадан ифлосланади?. Бу завод-фабрикалардан эмас, чиқиндилардан эмас. Шаҳар ҳавоси транспортдан ифлосланади.

Тошкент шаҳри мисолдида айтилган бўлса, 85-90 % ҳавонинг ифлосланиши транспорт ташламаларидан юзага келади. Қолгани шаҳар атрофидаги промзоналар ва шаҳар ичидаги очиқ осмон тагида пишириладиган овқатлардан чиқадиган тутутунлардан ифлосланади.

Битта машина қанча заҳарли газларни чиқаради?

Бузуқ машиналарни тартибга олиш керак. Асосан ана шулар шаҳарни ифлос қилади. Аниқ рақамларга тўхталсак, Тошкент шаҳрида 2021 йилда 426 минг тонна заҳарли чиқиндиар атмосфера ҳавосига чиқарилган бўлса, шунинг 395 минг тоннаси (90 %) транспорт воситаларидан чиқарилган заҳарли ташламалар ҳисобланади.

Буни 2018 йилги рақамлар билан солиштирсак. 2018 йилда 449 минг тонна заҳарли газлар Тошкент осмонига чиқарилган бўлса, шунинг 60 % ини транспорт воситаларининг тугуни ташкил этган. Кўраяпсизми, Тошкентда 3 йилда 30 % га ошган транспорт ташламалари.

Яна бир маълумот. Бугунги кунда Республикамизда 2 млн бирлик авто транспортлар мавжуд бўлса, Тошкент шаҳрида эса 450 мингтаси рўйхатдан ўтган. Шунингдек, ҳар куни 48-50 мингта автомашина Тошкент шаҳрига кириб-чиқади. Демак, бир кунда Тошкент шаҳрида 500 минг автотransпорт ҳаракатланади. Рўйхатдан ўтган автомобилларнинг 75 % и бензин ва дизель ёқилғисидан, 25 % табиий газдан юради.

Энди яна ҳам аниқроқ ҳисоб-китоб қиламиз, Юқорида айтганимиздек, Тошкент шаҳрида 500 мингта автомашина бир кунда ҳаракатланса, ўртача 5 литр дан ёқилғи ишлатган тақдирда ($500000 \times 5 \text{ литр} = 2500000 \text{ литр ёқи}$) 2500 тонна ёқилғи ишлатилади.

Маълумотларга кўра, 1 тонна автомобил ёқилғиси ишлатилганда атмосферага 208 кг заҳарли чиқиндиларни чиқаради (газли машиналар эса 3 баробар кам).

Демак, $2500 \text{ тонна} \times 208 \text{ кг} = 520 \text{ минг кг}$. Ёқи 520 тонна.

Тошкент шаҳри осмонига ҳар куни 520 тонна заҳарли газлар чиқарилмоқда. Яъни, Тошкент шаҳри аҳолиси учун кунига 200 граммдан, ёқи 5 кун бир ҳафтада 1 кг.дан заҳарли газлар кўпаяпти. Айниқса бузуқ машиналар қанча кўп юрса, бу кўрсаткич яна баробарларга кўпаяди. Бу албатта ташвишли. Йилдан йилга автомобил ортиб бормоқда.

Нима қилиш керак?

1. Атмосфера ҳавосини тозалигини доимий мониторинг қилиб, динамикасини ўрганиб бориш керак.

2. Ҳавони ифлослантирадиган омиллар-сабабларни аниқлаш керак.

3. Шаҳар ҳавосини тоза сақлаш учун аниқ ишлайдиган механизмларни яратиш керак.

4. Автомобилларни техник кўрикларини ҳаққоний ўтказиш керак. Техник бузуқ ёқи муддатини ўтаб бўлган 40-50 йиллик автомобилларни шаҳар ичида (ҳавоси айланмайдиган жойларда) юришини керак бўлса таъқиқлаш керак. Буни яна жамоатчилик нотўғри тушунмаслиги керак. Ахир бу газлар кўринмас қотилла ҳисобланади. Бу газлар ёш боллар ва кексаларга айниқса жуда ёмон таъсир қилади.

Бунинг учун: *Биринчидан*, катта шаҳарларимизда жумладан Тошкентда Аҳоли яшаш жойлари, Автомобил йўллари ёқаларида, шаҳар атрофидаги ишлаб чиқариш зоналари (Промзоналар) атрофида Атмосфера ҳавосини тозалигини ўлчаб борадиган кузатув пунктларини ташкил қилиш керак. Бўлса уларнинг сони оширишимиз керак.

Иккинчидан, Кузатув пунктларида сутканинг уч вақтида эрталаб, тушда ва кечда маълумотлар олиб, таҳлил қилиб, ҳавонинг ифлосланиш индексини динамикасини ўрганиб, аниқ хулосалар қилиш керак.

Учинчидан, Қурилишларни катта юк автомобилларни ҳаракатларини тартибга солиш керак.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиши, Она табиатни асраш, экология ва аҳоли саломатлигини сақлаш билан боғлиқ долзарб муаммоларни ҳам ҳал этиш ҳамда келажак авлодларнинг мусаффо муҳитда яшаш ҳуқуқини кафолатлаш ишларида фаол иштирок барчамизнинг муқаддас бурчимиз эканлигини унутмаслигимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфъатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
4. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон Фармони. Тошкент, 2017.
5. Сатторов З.М. “Экология” Дарслик. Тошкент “Сано-стандарти” 2018
6. Қаюмов А.А., Якубов Ў.Ш.Раҳимов А.К.Табиатдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш.Тошкент. Ўқув-қўлланма.,„Фан” 2011й.

АХБОРОТ МАНБАЛАРИ

7. <http://www.Ecoloc.com>.